

Ταχέως Αναπτυσσόμενα Πρωτοπόρα Είδη Δέντρων στην Αγροδασοπονία

www.af4eu.eu

Οι λωρίδες δέντρων ταχείας ανάπτυξης όπως οι λεύκες, αυξάνουν τη δομική ποικιλομορφία των γεωργικών τοπιών, βελτιώνουν το μικροκλίμα και παρέχουν επίσης μεγάλη ποσότητα βιομάζας

Η χρήση ταχέως αναπτυσσόμενων πρωτοποριακών ειδών δέντρων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη Γερμανία και την Ευρώπη ως βιώσιμη επιλογή για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτά τα είδη εκτιμώνται ιδιαίτερα για την ταχεία ανάπτυξή τους, την προσαρμοστικότητά τους και την ικανότητά τους να αναζωογονούνται, ενώ παράλληλα παρέχουν βιομάζα και προωθούν τόσο τη διαφοροποίηση των γεωργικών επιχειρήσεων όσο και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Πρωτοποριακά είδη με ταχεία ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) λεύκα (*Populus spp.*) με 10–15 Mg DM ανά εκτάριο ανά έτος, περιβαλλοντικά προσαρμόσιμη με διαθέσιμους κλώνους ανθεκτικούς σε ασθένειες, (ii) ιτιά (*Salix spp.*) με ισχυρή αναβλάστηση, κατάλληλη για υγρές τοποθεσίες και παραγωγή Mg DM ανά εκτάριο ανά έτος, (iii) Σκλήθρο (*Alnus spp.*), ένα γένος που δεσμεύει άζωτο, με την *A. glutinosa* ιδανική για υγρά εδάφη, ενώ η *A. cordata* είναι καλύτερα προσαρμοσμένη σε ξηρότερες τοποθεσίες. (iv) η ψευδακακία (*Robinia pseudoacacia*), ανθεκτική στον άνθρακα, δεσμεύει άζωτο, είναι ένα εξωτικό είδος ικανό να σταθεροποιεί τα εδάφη και πλούσιο σε ενέργεια (~4.100 kWh Mg⁻¹), υπόκειται σε ορισμένους κανονιστικούς περιορισμούς. (v) Σημύδα (*Betula spp.*), ιδιαίτερα προσαρμόσιμη και ανθεκτική στο κλίμα. Οι υβριδικές σημύδες αποδίδουν σχεδόν διπλάσια ποσότητα από τα άγρια είδη, αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικά λιγότερες από τη λεύκα ή την ιτιά. Επομένως, η σημύδα είναι κυρίως κατάλληλη ως πρωτοποριακό είδος ή για ειδικές χρήσεις, όπως ο χυμός σημύδας.

Τα είδη δέντρων ταχείας ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος: (i) της αγροδασοπονίας που συνδέεται με βραχυπρόθεσμη αμειψισπορά, ή (ii) της δασολιβαδοπονίας που συνδυάζει αυτά τα ζώα με είδη δέντρων ταχείας ανάπτυξης. Τα είδη δέντρων ταχείας ανάπτυξης μπορούν να καλλιεργηθούν μηχανικά (θεριστικές μηχανές και μεταφορικές μηχανές) ή χειροκίνητα (αλυσσοπρίονα για μικρότερες επιχειρήσεις).

Η χρήση ειδών δέντρων ταχείας ανάπτυξης ευνοεί: (i) τη διαφοροποίηση του εισοδήματος, μέσω εσόδων από βιομάζα και καλλιέργειες, (ii) την υποστήριξη της ΕΕ, μέσω βραβείων αγροδασοπονίας (χρηματοδότηση ΚΓΠ), και. (iii) τη βιωσιμότητα, προωθώντας τη βιοποικιλότητα, τις ιδιότητες του εδάφους και τη δέσμευση άνθρακα. Επιπλέον, τα πρωτοποριακά δέντρα στην αγροδασοπονία προσφέρουν μια ανανεώσιμη και φιλική προς το κλίμα ενεργειακή λύση, σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ. Καθώς η ζήτηση για βιομάζα αυξάνεται, η χρήση αυτών των ειδών παρέχει στους αγρότες βιώσιμες προοπτικές για το μέλλον.

**Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander***

Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικού Τοπίου
Λάιμπνιτς (ZALF), Γερμανία e.V., ομάδα
εργασίας "Αγροτική Οικονομία και
Οικοσυστημικές Υπηρεσίες"

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.